

LA MEMORIA DIGITALE

FORME DEL TESTO E ORGANIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA
ATTI DEL XII CONVEGNO ANNUALE AIUCD

UNIVERSITÀ DI SIENA, 5-7 GIUGNO 2023

ASSOCIAZIONE PER
L'INFORMATICA UMANISTICA
E LA CULTURA DIGITALE

ISBN 978-88-942535-7-3

Copyright ©2023 AIUCD
Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

Il presente volume e tutti i contributi sono rilasciati sotto licenza
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license ([CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).
Ogni altro diritto rimane in capo ai singoli autori.

This volume and all contributions are released under the
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license ([CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).
All other rights retained by the legal owners.

A cura di: Carbé, Emmanuela ; Lo Piccolo, Gabriele ; Valenti, Alessia; Stella, Francesco (2023). La memoria digitale: forme del testo e organizzazione della conoscenza. Atti del XII Convegno Annuale AIUCD, Siena: Università degli Studi di Siena

Ogni link citato era attivo al 22 maggio 2023, salvo ove diversamentee indicato.
All links have been visited on 22th May 2023, unless otherwise indicated

Si prega di notificare all'editore ogni omissione o errore si riscontri, al fine di provvedere alla rettifica.
Please notify the publisher of any omissions or errors found, in order to rectify them.

aiucd.segreteria [at] aiucd.org

I contributi pubblicati nel presente volume hanno ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione anonima mediante *double-blind peer review* sotto la responsabilità del Comitato Scientifico di AIUCD 2023.

All the papers published in this volume have received favourable reviews by experts in the field of DH, through an anonymous double-blind peer review process under the responsibility of the AIUCD 2023 Scientific Committee.

Il programma della conferenza AIUCD 2023 è disponibile online

The AIUCD 2023 Conference Program is available online

<http://www.aiucd2023.unisi.it>

Comitato Scientifico

Nicola Barbuti
Marina Buzzoni
Emmanuela Carbé (co-chair)
Fabio Ciraci
Fabio Ciotti
Angelo Mario Del Grosso
Maurizio Lana
Monica Monachini
Paolo Monella
Roberto Rosseelli Del Turco
Gino Roncaglia
Francesco Stella (chair)
Francesca Tomasi

Comitato organizzativo

Elisabetta Bartoli
Paola Bellomi
Monica Bianchini
Silvia Calamai
Riccardo Castellana
Rosalba Nodari
Antonio Rizzo
Enrico Zanini

Segreteria del Convegno: Gabriele Lo Piccolo, Francesca Pietrini;

Giulia Bassi, Silvia Cappa, Chiara Cauzzi, Martina Corti, Elena Crocicchia, Anna Guadagnoli, Giada Giannetti, Bogdan Groza, Alessia Luvisotto, Paola Mocella, Pietro Orlandi, Martina Paccara, Elisa Petri, Maria Grazia Schiaroli

Si ringrazia l'Ufficio stampa, comunicazione istituzionale e stampa digitale, l'Ufficio Ricerca, Biblioteche, Internazionalizzazione e Terza Missione e il Supporto eventi culturali e convegnistici dell'Università di Siena

Supporto tecnico: MCM Service, Santa Chiara Lab, Presidio San Niccolò

Enti organizzatori

AIUCD;

Università degli Studi di Siena: Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne (DFCLAM), Centro interuniversitario di Studi Comparati I Deug-Su, Centro Interdipartimentale di Ricerca Franco Fortini in "Storia della tradizione culturale del Novecento", Santa Chiara Lab, in collaborazione con i Dipartimenti di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche (DIISM), di Scienze sociali, politiche e cognitive (DISPOC) e di Scienze storiche e dei beni culturali (DSSBC);

CLARIN-IT.

Con il patrocinio di: Journal of the Text Encoding Initiative

Chair di track

Archivi, edizioni digitali, organizzazione della conoscenza

Marina Buzzoni, Paolo Monella, Roberto Rosselli Del Turco

Analisi computazionale dei testi

Fabio Ciotti, Rachele Sprugnoli

Intelligenza Artificiale e modelli applicati ai beni culturali

Monica Bianchini, Federico Boschetti

Preservazione della memoria e del patrimonio digitale

Nicola Barbuti, Maurizio Lana

Workshop

Francesco Stella, Emmanuela Carbé

Lista dei revisori

Stefano Allegrezza, Cristiano Amendola, Paolo Andreini, Laura Antonietti, Luca Bandirali, Sofia Baroncini, Elisabetta Bartoli, Stefano Bazzaco, Andrea Bellandi, Paola Bellomi, Benedetta Bessi, Andrea Bolioli, Luca Bombardieri, Simone Bonechi, Alice Borgna, Flavia Bruni, Paolo Buono, Dino Buzzetti †, Silvia Calamai, Anna Cappellotto, Giuliana Capriolo, Vittore Casarosa, Riccardo Castellana, Paola Castellucci, Simona Chiodo, Fabio Ciraci, Elisa Corrà, Elisa Cugliana, Fabio Cusimano, Christian D'Agata, Elisa D'Argenio, Vincenza D'Urso, Stefano Dall'Aglio, Marilena Daquino, Angelo Mario Del Grosso, Antonio Di Silvestro, Diego Mantoan, Dominique Brunato, Dominique Longrée, Edmondo Grassi, Elena Spadini, Giulia Fabbris, Pierluigi Feliciati, Paolo Fioretti, Franz Fischer, Greta Franzini, Francesca Frontini, Daniele Fusi, Simone Giusti, Marco Grasso, Fabiana Guernaccini, Alessandro Iannella, Benedetta Iavarone, Alessandro Lenci, Eleonora Litta, Agnese Macchiarelli, Marco Maggini, Elisabetta Magnanti, Francesco Mambrini, Tiziana Mancinelli, Anna Maria Marras, Cristina Marras, Luca Martinelli, Stefano Melacci, Federico Meschini, Alessio Miaschi, Andrea Micheletti, Giovanni Morrone, Rosalba Nodari, Giuseppe Palazzolo, Niccolò Pancino, Fiammetta Papi, Enrico Pasini, Marco Passarotti, Giulia Pedonese, Igor Pizzirusso, Federico Ponchio, Francesca Pratesi, Alessia Lucia Prete, Simone Rebor, Giulia Renda, Gino Roncaglia, Irene Russo, Enrica Salvatori, Eva Sassolini, Daniele Silvi, Daria Spampinato, Linda Spinazze', Francesco Stella, Matteo Tiezzi, Francesca Tomasi, Sara Tonelli, Gennaro Vessio, Paul Gabriele Weston, Michelangelo Zaccarello, Patrizia Zambrano, Marco Zappatore, Andrea Zugarini

LA MEMORIA DIGITALE
XII CONVEGNO ANNUALE AIUCD
Siena, 5-7 giugno 2023

Indice

<i>Prefazione</i>	IV
<i>In ricordo di Dino</i>	VII
1. Archivi, edizioni digitali, organizzazione della conoscenza	1
Creare e interrogare i modelli: un duplice valore conoscitivo. Il caso dei pareri di lettura einaudiani di Natalia Ginzburg	2
Exploring iconographical and iconological content in semantic data through art historians' interpretations	9
L'applicazione del riconoscimento testi neurale per la realizzazione di ristampe digitali	15
PATH, un thesaurus per le arti performative. Osservazioni empiriche e criticità d'uso	24
I dati della ricerca: gestione, diffusione e preservazione nei Next generation repositories	28
ODI and BACODI: a study on <i>Destini incrociati</i> by Italo Calvino with Semantic Web Technologies	35
L'edizione di un graphic novel medievale: il <i>Romanzo di Tristan</i> in München, BSB, Cgm 51	41
I <i>Capricci d'un Re</i> digitale	48
Harmonizing and modelling a bibliographic ontology of imperial diplomas within the OntoVE Knowledge Base	51
Mappare il museo in IIIF. Una combinazione di deep zoom e VR360 per la Galleria Borghese di Roma	57
H2IOSC: Humanities and Heritage Open Science Cloud	63
Śivadharmā Database CMS. HTML and graph as a starting point for digital editions	65
L'approccio human-centered nella progettazione di un ecosistema digitale che massimizzi la diffusione del materiale diaristico preservandone la singolarità	71
Un futuro digitale per gli archivi de 'Gli Anni della Cupola'	78
<i>Ianus 2.0</i> . Corrottele filologiche, congetture digitali	85
Verso una «volontà d'archivio» digitale	92
L'applicazione del digitale alla valorizzazione della lingua come patrimonio culturale immateriale	99
Digital <i>Accrocchio</i> : a computational image searching tool for social history	104
Quali prospettive per ItaDraCor? Risorse e strumenti per la codifica di testi drammatici in lingua italiana	108
Metodologie di indagine per una nuova piattaforma: Digital Scholarly Editions Platform and Aligned Translation	111
Making Korean Perseus Digital Library: The Case Study of 'Dokdo Digital Library'	114
Constructing an Old English WordNet: The Case of <i>Guilt</i>	122
A digital diplomatic edition of the 10th-century charters of Lucca for Latin corpus linguistics	124
On why and how we should build a catalogue of software products for digital scholarly editing	130
Database Allegorico Dantesco	134
Tecnologie digitali per la realizzazione e adattamento di contenuti scolastici facilitati e semplificati	139
<i>Proteus</i> : marcatura di testi per una lettura antropologica del mito greco e romano	145
Seeing the Unseen: an approach for visualising situated statements in the Cultural Heritage domain	149
<i>Soavissime ariette</i> : impiego di repertori digitali per lo studio della tradizione delle arie d'opera	154
<i>Musisque Deoque</i> : la nuova organizzazione dei testimoni manoscritti	159
Storytelling with Linked Open Data	164
From ontology design to user-centred interfaces for music heritage	168

Un modello open data per l'interazione utente: la digital library Open Memory Apulia	173
Nel laboratorio di <i>Poeti d'Italia in lingua latina</i> : lavori in corso e prospettive future	177
Metadata e concetti, una nuova intermediazione delle fonti. Quali prospettive per la ricerca e la diffusione della storia?	181
Metodi di armonizzazione per codifiche TEI cooperative: l'edizione Bellini Digital Correspondence	185
LINEA: per un portale della letteratura italiana del Novecento	191
'Voce dei Margini': Le annotazioni di Giorgio Bassani	197
Scholarly edition of born-digital literary sources: a case study	204
Per un atlante delle biblioteche medievali: il progetto Mirabile-Atlas e una nuova prospettiva sulla circolazione della cultura manoscritta	208
Dai metadati ai dati, dai contesti ai contenuti: aumentare la descrizione archivistica	214
ITINERA: progetto, database e prospettive	220
Per l'edizione digitale delle lettere familiari di Verga: un esperimento di analisi semantica	224
Ease the collaboration making Scholarly Editions: the GreekSchools case study	230
2. Analisi computazionale dei testi	233
Zoo-KG: A knowledge graph of zoological data	234
<i>Do AIs dream of electric comics?</i> Generative AI models, digital memory, and creativity	237
ChatGPT: un Pappagallo Stocastico può essere di aiuto a un Vero Ricercatore (Umanistico)?	245
Un atlante digitale per i borghi delle aree interne	251
To what extent are lemmatisation and annotation relevant for deep learning assignments and textual motifs detection? The case-study of Peter Damian's letters (11 th century)	254
3. Intelligenza artificiale e modelli applicati ai beni culturali	260
<i>Falso movimento</i> (Moretti 2022): Memories and Translations	261
Verso la creazione della versione italiana di SPARSAR	265
Unsupervised Information Extraction from Medieval Charters	275
The challenges of sense granularity in word sense disambiguation for Latin	279
Machine Learning Algorithm for the Scansion of Old Saxon Poetry	284
Diachronic and diatopic word embeddings from British historical newspapers	289
GPT-3 vs. Delta. Applying stylometry to large language models	292
EcoLet. Ecotemario della Letteratura italiana	298
Risorse linguistiche per lo studio dei <i>Promessi Sposi</i>	301
4. Preservazione della memoria e del patrimonio digitale	304
Uso e riuso di dati per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano online: buone pratiche per l'interoperabilità	305
"Dalla civiltà dell'archivio alla civiltà dell'algorithm?"	309
<i>Breaking the Canvas</i> A Serious Game to challenge stereotypes in Visual Culture through Fine Arts	315
CoMontology. Towards An Ontology for the Chronology of Mediterranean archaeologies: a model for the digital memory	322
Dematerializzazione e sostenibilità: prospettive ideali e problemi concreti	327
New Media Art: indagini conservative sulle eredità immateriali dell'arte di fine millennio	332
The challenges of preservation: digitizing graffiti in the urban landscape	338
The Lions of Venice Arsenal: a neuroscientific approach to Cultural Heritage	343
L'immaginazione tra 0 e 1. Alcune considerazioni su memoria e oblio nell'era digitale	347
A methodological study on the projects developed by the Cologne Center for Humanities (CCeH)	351

Preservare il <i>Tesoro</i> . Per un nuovo sistema di interrogazione dei corpora dell'Opera del Vocabolario Italiano	358
La galassia MQDQ tra innovazione e tradizione	365
Memorizzare o ricordare? La memoria come fatto emozionale	371
GECA 3.0 – A new tool for cataloguing and enjoying cultural heritage	373
Libri, memoria e territorio: la digital library di Carlo Alberto	380
Un modello di catalogazione digitale delle grammatiche bilingue di spagnolo per italofoeni	382
Un'ontologia per la classificazione semantica dei dizionari storici: l'esempio del LEI Digitale	385
How many oral archives are in your home? Piloting a new Tuscan census in the Gra.fo Reloaded project	389
Le mafie e le Digital Humanities	395
I Confini della Lunigiana: un progetto di Digital Public History	401
L'immaginario francese della Puglia: una collezione digitale del 'Petit Tour' dell'altra Italia	404
5. Workshop	409
Workshop sulle edizioni digitali: preparazione con codifica XML TEI e visualizzazione con il software EVT	410
Trascrivere, analizzare e pubblicare documenti d'archivio: Transkribus e l'intelligenza artificiale al servizio dello storico	416
Codificare (a)l'Infinito	421

Ease the collaboration making Scholarly Editions: the GreekSchools case study

Simone Zenzaro¹, Angelo Mario Del Grosso², Federico Boschetti³, Graziano Ranocchia⁴

¹ Istituto di Linguistica Computazionale 'A. Zampolli' (CNR-ILS), Pisa, Italy – simone.zenzaro@ilc.cnr

² Istituto di Linguistica Computazionale 'A. Zampolli' (CNR-ILS), Pisa, Italy – angelo.delgrosso@ilc.cnr

³ Istituto di Linguistica Computazionale 'A. Zampolli' (CNR-ILS), Pisa, Italy – federico.boschetti@ilc.cnr.it

⁴ Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa, Italy – graziano.ranocchia@unipi.it

ABSTRACT

CophiEditor is a Digital Scholarly Editing Web platform based on Domain Specific Languages (DSL-based DSE). We are developing this platform in the context of the GreekSchools-885222 ERC project in which it is being used for the *constitutio textus* of Philodemus of Gadara's Arrangement of the Philosophers. The digital papyrological edition of these texts is challenging in many ways, as most of the Herculaneum papyri are highly fragmentary because they are carbonized and damaged.

One of the main goals of the CophiEditor is to provide a full-fledged collaborative environment in order to support the scholar's editorial work. In this poster we show how the progress of CophiEditor eases the collaboration between scholars and the role played by the Web Annotation Data Model (WADM) for data representation and interchange.

KEYWORDS

Domain Specific Languages; Computational Philology; Digital Philology; Web Annotation Data Model; DSE tools

1. THE COPHIEDITOR ANNOTATION SYSTEM

Making a Digital Scholarly Edition (DSE) is complex [1,2] and collaboration is difficult [3,4,5]. Our DSL-based DSE methodology to digital scholarly editing expects that tools for DSE should provide a familiar (or at least easy to learn) environment that facilitates the editing process.

This is one of the pillar ideas on which CophiEditor is grounded: enabling seamless collaboration in a Digital Scholarly Editing Web platform leveraging the advantages of Domain Specific Languages (DSL) [6].

The CophiEditor web platform is being developed in the context of the GreekSchools-885222 ERC AdG project¹ whose main goal is the production of an Open Access digital critical edition of Philodemus of Gadara's Arrangement of the Philosophers. In particular, the philologists in the project team are using our (still in development) web platform for the *constitutio textus* (e.i. textual editing) of the Herculaneum papyri towards a diplomatic and a literary transcription of the surviving fragments, together with a paleographic apparatus, a philological apparatus and an Italian translation.

The philologists are reconstructing the Greek text conveyed by the Herculaneum papyri, most of which are carbonized and highly damaged. To produce the edition, scholars are used to working together in the form of in-person workshops where different experts (papyrologists, scholars of ancient Greek, historians) meet and collaborate, focusing their intensive editorial work on specific parts of the text of the future publication. In this environment, a full-fledged collaborative and digital environment might accelerate the production of the scholarly edition.

CophiEditor, inspired by the Euporia model [7], fits into the set of tools for DSEs that support collaboration, and the ability to annotate the text such as CATMA², INCEPTION³, GATE workbench⁴, BRAT, Hypothes.is⁵.

CophiEditor is designed to both support collaboration (i.e. many participants for a single task) and cooperation (i.e. many participants for many sub-tasks). The aim of this contribution is to show how CophiEditor (among the other features) implements collaboration and the consequences for the scholars' work in the context of the GreekSchools project.

Since CophiEditor is a web application, no particular physical location is required to work on editing, commenting and annotating the text, but an electronic device able to connect to the Internet, making remote collaboration possible. Within the platform, scholars have access to the DSE working drafts and can edit or annotate each one by adding a comment to

¹ <https://greekschools.eu/>

² <https://catma.de/>

³ <https://inception-project.github.io>

⁴ <https://gate.ac.uk/>

⁵ <https://web.hypothes.is/>

the text. The selection of a target text for a comment supports single and multiple selections, in case the comment extends over separate lines of text. The comments are visible to the other scholars who can reply to them and start a discussion thread, or add other comments to the editing text. Each comment update is propagated to all users connected to the platform who can henceforth participate in the discussion in real time. Since text is considered itself a particular type of annotation, changes to the edited text are also updated to other users in real time. The annotation model is based on the recursive data representation described in Omega [8], which allows comments to have maximum freedom regarding the granularity of the annotated text and, in particular, infinite depth regarding the hierarchy of annotations. This new feature of CophiEditor is implemented, from a technical point of view, in a microservice architecture in which the user interface is able to receive notifications from a service that collects all events of interest to the application and forwards them to browser clients via WebSockets that allow two-way communication between the service and the client⁶.

The annotation model implemented in CophiEditor is also compatible with the Web Annotation Data Model⁷ (WADM) by design and makes it possible to derive the WADM representation of the comments. WADM is a well-known W3C standard that “describes a structured model and format to enable annotations to be shared and reused across different hardware and software platforms” and in our viewpoint, ensuring the compatibility with this standard is an important step toward interoperability and social [9] and assertive scholarly editing [10]. Moreover, since the texts of the edition are constantly changing until they are considered *ne varietur* (i.e. it must not be changed) by the editor, the comments may refer to some content that has been modified or that is not present anymore. In this case, the comment itself may be (or may be not!) considered obsolete, incorrect, or no longer relevant. WADM defines the concept of *state* that “provides the information needed to retrieve the correct representation” of the annotation. This way CophiEditor can manage comments to the text that have been changed to notify the edition editor.

The collaboration features described in this contribution are already implemented in the CophiEditor platform but, to achieve a full-fledged collaborative editing environment, the next steps we are going to take are: (1) the integration of Operational Transformation (OT) [11] for the edition texts, (2) a notification system. The OT approach will add the possibility to make concurrent changes to the same text by different users. The notification system will allow the users to be aware of comments threads or other even when they are working on other sections of the edition.

2. ACKNOWLEDGMENTS

The GreekSchools project, “The Greek Philosophical School according to Europe’s earliest ‘history of philosophy’: Towards a new pioneering critical edition of Philodemus’ Arrangement of the Philosophers” has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020, Excellent Science (Grant agreement No. 885222).

REFERENCES

- [1] Fischer, F. 2013. “All Texts Are Equal, But... Textual Plurality and the Critical Text in Digital Scholarly Editions.” *Variants* 10: 77–92.
- [2] Bozzi, A., M.S.C. Bozzi, and G. Ferrari. 2019. *Percorsi Di Linguistica e Di Filologia Computazionali*. Edizioni ETS.
- [3] Bordalejo, B., and P. Robinson. 2015. “A New System for Collaborative Online Creation of Scholarly Editions in Digital Form.” In *1st Dixit Convension on Technology, Software, Standards for the Digital Scholarly Edition Workshop*. The Hague.
- [4] Robinson, P.. 2017. “Some Principles for Making Collaborative Scholarly Editions in Digital Form.” *DIGITAL HUMANITIES QUARTERLY* 11 (2).
- [5] Robinson, P. 2016. *The Digital Revolution in Scholarly Editing*. In: Crostini, B et al (eds.), *Ars Edendi Lecture Series*, vol. IV. Stockholm: Stockholm University Press.
- [6] Zenzaro, S., A. M. Del Grosso, F. Boschetti, and G. Ranocchia. 2022. “Verso La Definizione Di Criteri per Valutare Soluzioni Di Scholarly Editing Digitale: Il Caso d’uso GreekSchools.” In *AIUCD 2022*.
- [7] Boschetti, F., and A. M. Del Grosso. 2020. “L’annotazione di testi storico-letterari al tempo dei social media.” *Italica Wratislaviensia* 11 (1): 65–99.
- [8] Del Grosso, A. M., E. Giovannetti, and S. Marchi. 2017. “The Importance of Being... Object-Oriented: Old Means for New Perspectives in Digital Textual Scholarship.” In *Advances in Digital Scholarly Editing*, 1:269–74. Leiden: Sidestone Press.

⁶ Usually the server can only send information to the client on demand, this approach makes it possible to send data to the clients on events that are not generated on the client.

⁷ <https://www.w3.org/TR/annotation-model/>, <https://www.w3.org/TR/annotation-protocol/>

- [9] Siemens, R., M. Timney, C. Leitch, C. Koolen, A. Garnett. 2012. "Toward Modeling the Social Edition: An Approach to Understanding the Electronic Scholarly Edition in the Context of New and Emerging Social Media." *Literary and Linguistic Computing* 27 (4): 445–61.
- [10] Vogeler, G. 2019. "The 'Assertive Edition.'" *International Journal of Digital Humanities* 1 (2): 309–22..
- [11] Ellis, C. A., and S. J. Gibbs. "Concurrency control in groupware systems." *Proceedings of the 1989 ACM SIGMOD international conference on Management of data*. 1989.